

Alem Jaganjac, istraživačke bilješke

Datum posjete 18.12.2024.g.

Nišan Bekir-bega u mezarju džemata Srednji Bišćani

Osnovni historijski podaci

U mezarju džemata Srednji Bišćanu u Bosanskom Petrovcu nalazimo na zanimljiv nišan koji datira u period pred kraj 19. vijeka. Do sada je dva puta opisan u publikacijama koje se bave tematikom islamskih historijskih spomenika i nišana.

Prvi put ovaj nišan sa fotografijom u prilogu opisuje Alija Nametak a kasnije naš veliki istraživač kulturne baštine Mehmed Mujezinović.

Alija Nametak nabrajajući kakvih sve uklesanih ukrasa na našim nišanima ima konstatuje: „Ima i prorezanih nišana, kakvi se vide na našoj slici jednog groba iz Bosanskog Petrovca.” (Nametak, 1939) U prilogu donosi i fotografiju istog. Fotografiju potpisuje ovako: „Prorezni nišan iz Bos. Petrovca.“ (Nametak, 1936). Fotografija se čuva u Historijskom arhivu u Sarajevu i nedavno je izložena u sklopu online prezentacije pod nazivom: Izložba: Gradovi Bosne i Hercegovine u Zbirci fotografija i razglednica Historijskog arhiva Sarajevo. (www.arhivsa.ba). Na izložbenom panou je uz fotografiju pogrešno navedeno: “povezani nišan na groblju koje više ne postoji” na šta sam ukazao porukom priređivačima izložbe. Umjesto povezani – original tekst Alije Nametka navodi prorezani, a groblje za koje je navedeno da ne postoji još uvijek je tu i u njegovom središtu se nalazi spomenuti nišan.

Mehmed Mujezinović pri svom istraživanju u Bosanskoj Krajini, pretpostavljam po Nametkovom tragu, u mezarju Srednji Bišćani obišao je i locirao, napravio zabilješke te uradio prevode epitafa sa ovoga nišana. U kasnije objavljenoj knjizi spomen ovog nišana počinje sa opisom naselja Bosanski Petrovac i njegovoj kratkoj historiji. Spominje prepis rukopisa koji se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci i njegovog prepisivača. Navodi da u Bosanskom Petrovcu postoje tri džamije a u prostranom mezarju džamije Srednji Bišćani postoji veći broj nišana, ali novijeg datuma. Forme elemenata ovih nišana su slične onima u Centralnoj Bosni, ali su pretežno pod uticajem krajiških nišana. (Mujezinović, 1998)

Pošto se Mujezinović prvenstveno zanimao za islamsku epigrafku pri opisu nišana donosi i prijevod epitafa kako slijedi:

1315.

NATPIS NA NIŠANU BEKIR-BEGA

Uz glavni nišan sa turbanom, na kojem je uklesan ovaj natpis, ima sa strane perforacije kakve smo vidjeli i kod nišana Miralempašića u Donjem Vakufu. Kamena kubura na kojoj počivaju nišani ukrašena je lijepim ornamentima.

On (Bog) je vječan.

Neka Stvoritelj osvijetli grob Bekir-begov

I neka ga nastani u raju 'Meva'

Božji miljenik, ponos vjerovjesnika

Neka mu je zagovornik i nek se sastanu na izvoru rajskom.

Godina 1315. (1897)

(Mujezinović, 1998)

Kod Mujezinovića nalazimo u upotrebi termin perforacija umjesto termina prorezani koji koristi Nametak. Isto tako Mujezinović navodi sličan primjer nišana Miralempašića u Donjem Vakufu.

Ko je bio Bekir-beg (Bećir)?

Bekir-beg Kulenović je jedan od petrovačkih begova poznat po nazivu Suhaja po mjestu gdje su bili nastanjeni te imali svoja imanja. Vijest o njegovoj smrti spominje list Bošnjak iz 1897.

„A javljaju nam da je prije nekoliko dana u Bos. Petrovcu na ahiret preselijo Bećir beg Kulinović zvani Suhaja (po selu u kome je od okupacije stanovo). Isti je bijo prilično naučen i u svakom pogledu čojek na svome mjestu. On je ostavijo samo jednoga sina Džafer bega, koji je u Carigradu sve nauke svršijo i sad se u Amasiji nalazi kao državni odvjetnik.” (List Bošnjak, 1897)

Džafer Ihhami-beg Kulenović sin Bećir-bega bio je jedan od kandidata za Reisu-l-ulemu 1913.g.

Stanje

Nišani su zarasli u šiblje i slabo se održavaju. Sarkofag je dijelom oštećen. Dijelovi drugih nišana su poredani na sarkofag.

Preporuke

- Ovim radom želim napomenuti da istraživanja naših prethodnika Nametka i Mujezinovića ostavljaju amanet daljnjeg publikovanja i nadogradnje posebno iz razloga što se mala lokalna sredina Bosanski Petrovac po ovome pitanju sasvim malo spominje.
- Istražiti doprinos Bekir-bega Suhaje u izgradnji vakufa džamije Srednji Bišćani.
- Pronaći eventualne potomke Bekir-begova sina Džafera Ilhamija koji je obavljao značajne funkcije u Turskoj.

- Džemat će u okviru svojih obaveza i mogućnosti održavati mezarje te ukloniti rastinje koje izniče iz i oko mezara.
- Sanirati sarkofag
- Pronaći adekvatnog restauratora koji bi vratio stari sjaj nišanu Bekir-bega.

Literatura

Nametak, Alija (1939). *Islamski kulturni spomenici u Bosni i Hercegovini iz turskog perioda*. Sarajevo. Državna štamparija u Sarajevu.

Mujezinović, Mehmed (1998), *Islamska epigrafika u Bosni i Hercegovini 3. svezak (drugo izdanje)*. Sarajevo. Sarajevo-publishing.

Alibašić-Fideler, Almira. (2020). Historijski arhiv Sarajevo. [Internet], <raspoloživo na: <https://www.arhivsa.ba/wordpress/?p=4209>>, [20.12.2024.].

List Bošnjak, godina 1897. Pristupljeno putem Digitalne biblioteke GHB

Prilozi

Prilog 1. Lice nadglavnog nišana sa epitaom

Prilog broj 2: Naličje nadglavnog nišana sa podacima umrlog (Bekir-beg Kulen Zade)

Prilog broj 3: Bočna fotografija 1

Prilog broj 4: Bočna fotografija 2

Prilog broj 5: Ornamentika sarkofaga

Prilog broj 6: podnožni nišan

Prorezani nišan u Bos. Petrovcu

Prilog broj 7: Fotografija Alije Nametka iz knjige Islamski kulturni spomenici u BiH iz turskog perioda